

ISLOM DINING TARQALISHI VA UNING TA'LIM-TARBIYAGA TA'SIRI

Nishonaliyev Maqsad Maqsud o'g'li

2-kurs talabasi, Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054042>

Kalit so'zlar: Islom dini, Markaziy Osiyo, Islom dinining madaniyati, Din ziyolilari, ulamolari, olimlari, Islom tarqalish svilizatsiyai, Islom dinining boy merosi, Quroni Karim jildi, Islom taraqqiyotini markazlari.

Anotatsiya: Maqolada Islom dinini kirib kelishi, keng tarqalishi, turli xil etnik xalqlarni qabul qilishi, Islom dinining svilizatsiyasi, madaniy-ma'naviy merosi, Islom dinida tanilgan xalifalar, ulamolar, ziyolilar, din arboblari, siyosat, iqtisod, savdo-sotiq rivojlanishi, me'moriy obidalarning barbo etilishi, Islom sviliizatsiyasining rivojlangan markazlari hadiqa yoritib beriladi.

Islom dinini Markaziy Osiyo davlatlariga kirib kelishi

Islom dini Markaziy Osiyoda yuqori darajada keng tarqalgan din sifatida e'tirof etiladi. Uning tarqalishi Pomir tog' tizimigacha va g'arbiy Tiyan Shan tog'larida yashagan insonlar hayotigacha kirib borgan. Eng keng tarqalgan qismi bu Markaziy Osiyo davlatlarida. Zarafshon daryoda katta qismi, Samarqanddan Buxorogacha VIII asr boshlarida Musulmonlarning mintaqasida dinning tarqalishi jadal tus oldi. Ko'pchilik taniqli Islom olimlari va faylasuflari Markaziy Osiyo va bir qancha yirik musulmon imperiyalari, shu jumladan Temuriylar imperiyasi va Mug'ullar, Markaziy Osiyoda paydo bo'lgan.

Shahar markazlari musulmonlar rahbariyati ta'siri ostida bo'lgan ko'plab ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy institutlar tufayli mintaqada birinchi bo'lib Islomni qabul qildilar. Keyinchalik qishloq hududlari sezilarli darajada islomlashtirildi. Shahar joylari odatda ulamo tomonidan ma'naviy ta'sirga moyil bo'lsa-da, so'fiy tasavvufchilari qishloq hududlarida taniqli obro'ga ega edilar.[11]

Islom dinining eng taniqli tarafdori

Mintaqani islomlashtirish mintaqadagi mahalliy madaniyatlarga ularni Islom svilizatsiyasining bir qismi sifatida shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatdi. Mintaqadagi Islom dinini keng tarqatish, shuningdek, Islomni mahalliy madaniyatlarga aralashtirib, Islom ta'limotlarning yangi shakllarini yaratdi xalq Islomi, ularning eng taniqli tarafdori edi. Xoja Ahmad Yassaviy kimning "So'fiy Yeseviye" mazhabi mahalliy ko'chmanchilarga juda ko'p murojaat qildi. Ba'zilar Yassaviyni Xvajagan deb e'lon qilishdi, ammo ba'zi olimlar uning shia Alavi va Bektoshiga ta'sirini kamsitib bo'lmaydi, deb ta'kidlashadi.

Islom dinini rivojlanishni sustlashgan davri

XIII asrda O'rta Osiyoga mo'g'ullar bosqiniga qadar Samarqand, Buxoro va Urganch mintaqada Islom ta'limi, madaniyati va san'ati markazlari sifatida gullab-yashnagan. Mo'g'ullar bosqini bu jarayonni yarim asrga to'xtatdi. Turkiston kabi boshqa sohalarga shamanistik elementlar kuchli ta'sir ko'rsatdi, ularni bugungi kunda ham topish mumkin.

Islom rivojiga hissa qo'shgan Markaziy Osiyo ziyolilari

Markaziy Osiyolik Islom olimlari va faylasuflari, jumladan Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Farobiy va Ibn Sino keyingi asrlarda Yevropa ilm-fani rivojiga muhim ta'sir ko'rsatdi.

Birinchi musulmonlarni Markaziy Osiyoga rivojlanishi uchun jalb qildi. Markaziy Osiyoning ochilishi va amalga oshirilishi Islom milodiy VIII asrda yakunlandi. Mintaqaga yangi e'tiqod va

madaniyatni olib keldi. Hozirgacha islom dinining boy madaniyatga ega bo'lishda davom etmoqda.

Islom dinini tarqalishi va madaniyati

Musulmonlar birinchi bo'lib Movarounnahrda o'rtada kirdi. VII asr ularni bosib olish paytida bosib olishlar orqali Fors kulfazini. So'g'diylar va boshqa Eron xalqlar Markaziy Osiyo o'z yerlarini himoya qila olmadilar. Ichki bo'linishlar tufayli qarshi va kuchli mahalliy rahbariyatning yetishmasligi sabab bo'ldi. Boshqa tomondan, musulmonlarni ajoyib odam boshqargan Qutayba ibn Muslim va juda yuqori martabali inson edi. Islomni tarqatish istagi bilan bog'liq mafkura. Bu omillar va kuch tufayli Islom aqidasi va shariatning tabiati, Movarounnahr aholisi osongina ozod qilindi[3]. Musulmonlar olib kelgan yangi hayot tarzi butun mintaqaga tarqaldi. Mahalliy madaniyatlar keyingi asrlarda Islom sifatida almashtirildi. Xalqni yagona Islom dinining ummatiga aylantirdi. Ammo Markaziy Osiyoning taqdiri Islomiy mintaqasi sifatida Xalifaning (Xalifa Abu-Abbos) ustidan Xitoy qo'shinlari 750-yilda Talas daryosidagi jangda g'alabaga erishdi. Islom hukmronligi davrida Markaziy Osiyo muhim ahamiyatga ega edi. Asrlar davomida madaniyat va savdo markazi, hukumat, adabiyot va tijorat tili, dastlab fors tili Arab tiliga aylandi (ammo Abbosiylar xalifaligi zaiflasha boshladi va Arabcha e'tiborsiz qoldi, fors tili boshlandi. Mintaqadagi taniqli rolini tiklash adabiyot va hukumat tili).

Movarounnahr muhim siyosiy maskan sifatida jozibador bo'lib qolaverdi. Mintaqaviy ishlar bo'yicha bosh dargoh bo'lib qoldi. Islom dinini yuksak taraqqiy etgan davri VIII-IX asrlarda Abbosiylar xalifaligi davriga to'g'ri keladi. Bu davrni oltin davr nomi bilan tarix zarvaraqlariga bitiladi. Buxoro shahri yagona Islom sivilizatsiya maskaniga aylandi. Ta'lim, madaniyat va san'atning yetakchi markazlaridan musulmon dunyosi, uning ulug'vorligi Bag'dod kabi zamonaviy madaniyat markazlariga aylandi. Qohira Islom tarixidagi eng buyuk tarixchilar, eng ziyoli olimlar va yetuk geograflar madaniy-mintaqaning mahalliy aholisi edi. Ulardan biri Asil Qur'on nusxalari dastlabki jildlarini ham tayyorladi. Keyingi avlodlarga Islomiy me'rosni Usmoniylar xalifaligi davriga kelib Toshkentda saqlanadi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, Yangi Islomiy ma'naviy, madaniy, iqtisodiy, ilm-fan, tibbiyot sohalari rivojlanish vaziyati Osiyo yangi texnologik va madaniy taraqqiyot markaziga aylantirdi. Bu o'z isboti bilan VIII asrda Samarqand qog'ozlarini ishlab chiqarish bilan boshlandi. Bundan tashqari Islom davrining gullagan paytlaridagi olimlar Al-Xorazmiy kabi yetuk olimlari bo'lgan, Beruniy, Farobiy, Abu Ali ibn Sino (Avitsenna) olib kelishdi. Bu butun dunyo bo'ylab katta ilmiy merosni qolishiga, ularni ishlab chiqarishda xalqaro hamjamiyat bo'ylab hurmat qozondi. Yevropa fan-taraqqiyoti Samarqand astronomlarining astronomik jadvallari Ulug'bek rasadxonasi kabi bilim-ko'nikmalaridan foydalanadi. Nisbatan davomida Islom hukmronligi, madaniyati va san'atining tinch davri Markaziy Osiyoda gullab-yashnagan. Jizya yuklatilgan Islomni va yahudiylarni qabul qilishdan bosh tortganlarning barchasi tarixchi Tudelaning Benjamin sayohatlari paytida qayd etilgan 1170 yilda yahudiy jamoasining mavjudligi raqamlash 50,000 yaqin Samarqandda saqlanadi. Al-Xorazmiy yaratgan algoritm asoslari hozirgi zamonni jadal suratda rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Hozirga kelib ham ilm-fan rivojlanishida asosiy tamal toshi bo'lib xizmat qilib keladi.

References:

1. Alaolmolki, Nozar. Life After the Soviet Union: The Newly Independent Republics of the Transcaucasus and Central Asia. Albany, NY: State University of New York Press nashriyoti, 2001.
2. Bennigsen, A. "Traditional Islam in the Customs of the Turkic Peoples of Central Asia." Middle East Journal Nashriyoti, 1958.
3. Chenoy, Anuradha M. "Islam, Women and Identity in Contemporary Central Asia." Economic and Political Weekly Nashriyoti, 1996
4. "Central Asia." CIA World Factbook nashriyoti, 12 yanvar,2011.
5. "Commonwealth of Independent States – Central Asian States (2002)," University of Texas limit maqola jurnalida, 10-yanvar, 2017
6. Gunn, T. Jeremy. "Shaping an Islamic Identity: Religion, Islamism, and the State in Central Asia." Sociology of Religion Nashriyoti, 2003
7. Rashid, Ahmed. "The fires of faith in Central Asia." World Policy nashriyoti, 18-yanvar,2011
8. <http://www.jstor.org/stable/40209731>
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Central_Asia
10. https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Germany.
11. <https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/germany/overview>